

O MICROLEARNING COMO ESTRATÉGIA NO ENSINO DE ROBÓTICA: UMA ANÁLISE FUNDAMENTADA

Laura Garcia Melo
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0009-5127-1365

Daniel Costa Ramos
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-9782-1256

Resumo - Este trabalho apresenta uma análise sobre a aplicação da robótica educacional integrando ensino médio e superior, destacando como ela pode ser mais eficiente utilizando a estratégia de microlearning. Ao analisar a transição dos métodos tradicionais para um formato de conteúdos fragmentados, busca-se reduzir a sobrecarga de informações e facilitar o aprendizado de temas complexos. Através de uma pesquisa bibliográfica fundamentada na teoria da aprendizagem significativa, observa-se que o fracionamento de conteúdos torna o ensino mais leve e favorece a autonomia do aluno na prática. Conclui-se que, apesar do grande potencial dessa abordagem, ainda faltam pesquisas práticas na área, de modo que este estudo apresenta caminhos específicos para tornar o ensino de robótica menos exaustivo e mais focado na realidade atual do estudante.

Palavras-Chave - Aprendizagem Significativa. Conteúdos Fragmentados. Microlearning. Robótica Educacional.

MICROLEARNING AS A STRATEGY IN ROBOTICS TEACHING: A GROUNDED ANALYSIS

Abstract - This paper presents an analysis of the application of educational robotics by integrating secondary and higher education, highlighting how it can be more efficient using the microlearning strategy. By analyzing the transition from traditional methods to a fragmented content format, the study aims to reduce information overload and facilitate the learning of complex topics. Through a bibliographic research based on the theory of meaningful learning, it is observed that content segmentation makes teaching lighter and promotes student autonomy in practice. It is concluded that, despite the great potential of this approach, there is still a lack of practical research in the field; therefore, this study presents specific paths to make robotics teaching less exhaustive and more focused on the current reality of students.

Keywords - Educational Robotics. Meaningful Learning. Microlearning. Segmented content.

I. INTRODUÇÃO

No cenário atual, [1] descrevem que integrar a tecnologia e o pensamento computacional ao currículo é um movimento que incentiva a resolução de problemas por meio de técnicas comumente praticadas por cientistas da computação. Além disso, o pensamento computacional tem sido visto como parte essencial na aprendizagem de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Sociedade, sendo crucial para o sucesso da próxima geração de alunos. Nesse contexto, a robótica educacional destaca-se como uma das melhores ferramentas para integrar esses conceitos de forma prática e aplicada.

Como metodologia ativa, a robótica tem ganhado espaço no cotidiano escolar por utilizar métodos de ensino eficazes que estimulam a iniciativa do estudante e oportunizam a aprendizagem. Esse avanço acompanha a crescente digitalização da sociedade, onde a Indústria 4.0 exige que o futuro profissional possua não apenas o domínio técnico, mas também a capacidade de adaptação a novos modelos de interação tecnológica. No entanto, a era digital trouxe uma mudança significativa no comportamento dos estudantes, que hoje preferem buscar referências e literatura por meio de tecnologias online em vez de meios físicos tradicionais [2].

Esta mudança reforça a importância das metodologias ativas que, segundo [3], possibilitam maior integração nas interações entre professor e aluno. Além disso, a demanda por tecnologias impulsiona a criação de objetos de aprendizagem nativos do ambiente virtual, facilitando o acesso remoto [4]. A aplicação dessas estratégias favorece a autonomia do educando, desperta a curiosidade e estimula tomadas de decisão individuais e coletivas através de modelos computacionais.

Todavia, apesar desse potencial, as investigações de [5] indicam que o ensino de robótica ainda é predominantemente ministrado de forma tradicional, com o uso excessivo de slides e apresentações orais centradas no professor. Esse cenário torna as atividades menos variadas e atrativas, baseando-se em explicações teóricas e avaliações que podem afetar o desempenho dos estudantes de forma negativa. Nota-se que o processo de aprendizagem atual nem sempre incentiva a participação ativa para construir conhecimentos, o que demanda materiais didáticos mais eficazes e interativos. Nesse sentido, embora os educadores possam transmitir o conteúdo de forma estru-

turada e abrangente, a necessidade de meios de aprendizagem complementares para os alunos continua sendo fundamental [6].

Portanto, o desenvolvimento de conteúdo midiático deve considerar estratégias adequadas às características do curso e dos estudantes, a fim de incentivar a proatividade. Para fortalecer esse processo, a criação de materiais como vídeos explicativos precisa, fundamentalmente, utilizar as estratégias de microaprendizagem [5].

Nesse contexto, o *microlearning* apresenta-se como uma abordagem promissora, ao segmentar o conteúdo em unidades pequenas, focadas e de fácil consumo digital. Essa estratégia permite que o aprendizado se torne mais atrativo para os alunos, adaptando-se ao seu ritmo e preferências de consumo de informação. Conseqüentemente, a adoção dessa metodologia busca não apenas aumentar o engajamento nas atividades de robótica, mas também superar as barreiras do ensino tradicional centrado em apresentações longas e estáticas, conforme observado por [5].

Diante do exposto, este artigo pretende discutir a integração do *microlearning* como estratégia pedagógica no ensino de robótica. O objetivo é apresentar uma revisão da literatura recente sobre como a divisão de conteúdos técnicos em unidades de aprendizado rápidas e digitais pode otimizar a absorção de conceitos complexos. Pretende-se, portanto, mostrar que a literatura aponta que a transição de materiais didáticos densos para formatos mais ágeis, favorece o engajamento e serve também como um modelo viável para alinhar as práticas desenvolvidas às novas preferências de consumo de informação do aluno.

II. METODOLOGIA

A metodologia adotada para a elaboração deste artigo consistiu em uma revisão bibliográfica de natureza qualitativa e exploratória, configurando-se como a etapa inicial de um trabalho em andamento. O processo foi estruturado para fundamentar a futura execução laboratorial, seguindo três etapas principais:

A primeira etapa compreendeu o levantamento de referências em bases de dados científicas, através do Google Acadêmico. Foram selecionados artigos, utilizando palavras-chave como "*Microlearning*", "*Robótica Educacional*" e "*Metodologias Ativas*", tanto em português quanto em inglês. Os critérios de inclusão priorizaram a busca por artigos mais recentes, publicados nos últimos dez anos, para garantir referências atualizadas, mas também foram voltados para obras clássicas importantes para formar uma base pedagógica.

O foco inicial do trabalho, foi voltado para o levantamento das tendências atuais da robótica educacional e como ela têm sido ministrada no âmbito escolar e universitário. De forma independente, buscou-se analisar os fundamentos pedagógicos do *microlearning* e como ele é descrito pela literatura. Esta etapa foi crucial para embasar o projeto em questão.

Na segunda etapa, foi feita a junção destas duas áreas de estudo. A escolha dos materiais priorizou investigações que apresentavam pontos em comum entre o ensino de robótica e o fracionamento de conteúdos técnicos. O objetivo principal

era encontrar trabalhos que apontassem a viabilidade e as tendências de aplicação do *microlearning* como solução para os desafios de engajamento dos estudantes.

Por fim, a terceira etapa consistiu na análise e síntese das informações. Os dados foram organizados, comparando ensino tradicional com as possibilidades da microaprendizagem, discutindo como essa mudança traz inovação para a estruturação de materiais didáticos e práticas mais interativas.

Desta forma, buscou-se garantir uma revisão abrangente e rigorosa da literatura, contribuindo para propor caminhos que tornem a aprendizagem de robótica mais ágil e eficiente.

III. ROBÓTICA E MICROLEARNING

Esta seção aborda as definições conceituais que fundamentam o uso de metodologias ativas no ensino tecnológico. Inicialmente, apresenta-se a robótica de forma geral, discutindo seu contexto histórico e sua relação com a Indústria 4.0. Em seguida, destaca-se o surgimento da Robótica Educacional e como ela tem colaborado para impulsionar os estudantes da atualidade não apenas no domínio técnico, mas em diferentes áreas, sendo essencial para mediar a aprendizagem. Por fim, exploram-se as definições do *microlearning*, discutindo sua relevância no cenário educacional contemporâneo e como essa estratégia é fortalecida por elementos de gamificação.

A. Robótica e Educação

A robótica é um ramo da tecnologia que associa mecânica, eletrônica e computação, utilizando-se de sistemas compostos por máquinas e partes mecânicas, controlados manual ou automaticamente por circuitos integrados ou computadores [7]. Historicamente, a robótica surge no contexto das fábricas com o objetivo de aperfeiçoar a produção, portanto, o processo de industrialização é um dos fenômenos responsáveis pela introdução e por promover essa tecnologia no meio social [8]. No cenário moderno, essa base técnica sustenta a Indústria 4.0 e exige que as novas gerações dominem o funcionamento dessas ferramentas, de forma análoga à popularização do computador e da alfabetização em programação nas décadas passadas [1, 9].

Nesse panorama, a Robótica Educacional (RE) surge como uma tecnologia emergente, utilizando diferentes técnicas digitais para mediar o processo de ensino-aprendizagem [10]. O uso da robótica para fins didáticos não é recente, tendo sido introduzida na educação na década de 1980 pelo cientista Seymour Papert, com pesquisas sobre a linguagem de programação LOGO. A criação desse software foi um marco na implementação da robótica na escola pois, segundo o autor, tal programa é capaz de fortalecer as atividades intelectuais dos estudantes [9, 8].

Como abordagem pedagógica, a RE utiliza a construção e programação de robôs para promover o aprendizado em diferentes áreas. Em um ambiente composto por dispositivos robóticos, estabelece-se um diálogo constante entre diversas disciplinas, como matemática, física, computação e até a psicologia [8]. Além do domínio técnico, a robótica atua como recurso metodológico para o desenvolvimento de competên-

cias socioemocionais no ensino médio, exigindo resiliência e colaboração [11].

A prática da RE demanda que os estudantes identifiquem problemas técnicos, formulem hipóteses e ajustem estratégias com base nos resultados obtidos. Essa abordagem promove um aprendizado profundo e significativo, estimulando o raciocínio lógico, o pensamento crítico e a criatividade [12, 8]. Assim, juntando essas tecnologias, os alunos são capacitados a lidar com situações complexas e incertas, fundamentais para o sucesso acadêmico e profissional [12].

Nota-se que essa busca pelo desenvolvimento do pensamento crítico e da capacidade de resolver problemas remonta aos primórdios da filosofia, com o método do questionamento socrático e as reflexões de Platão e Aristóteles. Na era moderna, tais conceitos foram aprimorados por John Dewey, que consolidou a importância da aprendizagem ativa no processo educacional.

Portanto, a implementação da RE no cenário da educação se faz fundamental por meio de atividades práticas que capturam o interesse dos estudantes e estimulam a curiosidade. Conforme apontam [12], a construção e a programação de robôs são frequentemente vistas como tarefas desafiadoras e gratificantes, transformando o aprendizado em uma experiência significativa que aumenta o engajamento e a motivação no ambiente escolar.

B. Fundamentos do Microlearning (ML)

O Microlearning define-se como uma estratégia de ensino baseada em pequenas unidades de informação e de curta duração. No entanto, sua evolução não é voltada apenas para a parte pedagógica, é uma resposta às mudanças no comportamento humano moderno. Segundo [13], hoje há um cenário de sobrecarga de incentivos digitais, onde a constante exposição a notificações e informações alterou a capacidade de concentração por longos períodos.

Essa dificuldade de foco tem relação com a Teoria da Carga Cognitiva, que sugere que o cérebro humano possui limites para o processamento de novas informações na memória de trabalho [14]. Segundo essa teoria, quando o volume de informações excede os recursos cognitivos disponíveis, ocorre a sobrecarga, o que impede a transferência do conhecimento para a memória de longo prazo. Nesse contexto, [15] ressaltam que o Microlearning atua na otimização do tempo ao evitar a reexposição a assuntos já conhecidos, focando em objetivos específicos para garantir uma retenção mais precisa. Esse planejamento dos materiais didáticos busca manter a atenção e o interesse, processos fundamentais para que as informações sejam processadas e fiquem retidas no cérebro por mais tempo.

Nesse sentido, a Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel complementa essa visão ao propor que novos conhecimentos sejam ancorados em estruturas mentais pré-existentes do aluno [16]. Ao utilizar o Microlearning para fragmentar o conteúdo, facilita-se a organização desses mapas conceituais.

De forma dinâmica, o Microlearning emerge como uma solução promissora, permitindo a entrega de conteúdo educacional de maneira concisa e focalizada. Tal metodologia mostra-se relevante diante das necessidades de aprendizagem dos alu-

nos contemporâneos, que buscam flexibilidade, acessibilidade e relevância em suas experiências educacionais [17].

Além disso, a eficácia dessa abordagem é fortalecida pela gamificação, definida como o uso de mecânicas, estéticas e pensamentos dos *games* para engajar pessoas, motivar a ação, promover a aprendizagem e resolver problemas [18]. Ao integrar elementos de jogos, o microlearning consegue oferecer *feedbacks* imediatos e recompensas de curto prazo.

Dessa forma, adotar essa estratégia ajuda a manter o engajamento e a proatividade do estudante diante de conteúdos difíceis, permitindo que o processo de aprendizagem esteja alinhado ao ritmo individual de cada aluno. Segundo [18], essa abordagem responde às demandas de uma nova geração de alunos que busca interatividade e dinamismo, oferecendo uma alternativa aos métodos tradicionais de instrução que muitas vezes falham em capturar a atenção no cenário contemporâneo. Assim, ao unir a agilidade do microlearning com a lógica dos games, o ensino adapta-se aos hábitos de consumo digital da atualidade.

Nessa perspectiva, a gamificação atua como um elemento de condicionamento emocional, facilitando a recepção de novos conhecimentos. Segundo [16], para que a aprendizagem seja significativa, é necessário que o aluno manifeste uma disposição para aprender, e as mecânicas de jogos [18] suprem justamente essa demanda.

IV. ROBÓTICA E MICROLEARNING NA EDUCAÇÃO

A evolução das tecnologias digitais é seguida por uma necessidade de repensar não apenas as ferramentas utilizadas em sala de aula, mas também as metodologias utilizadas para a transmissão do conhecimento técnico. Neste contexto, esta seção discute a dualidade entre a complexidade relacionada ao ensino de robótica e as novas estratégias de segmentação de conteúdo. Logo, abordam-se primeiramente as barreiras ligadas à Robótica Educacional no ensino moderno, seguidas pelo uso do Microlearning como uma abordagem capaz de diminuir a sobrecarga cognitiva e transformar a educação científica e tecnológica.

A. O Ensino de Robótica Educacional e seus Desafios

A literatura indica que, embora a robótica educacional utilize recursos tecnológicos avançados, seu ensino ainda é frequentemente conduzido de forma tradicional e centrada no professor. Nesse modelo, os alunos ocupam um papel passivo, o que impede que se tornem protagonistas do próprio aprendizado e resulta em desmotivação significativa. Conforme apontam [19], os estudantes tendem ao tédio quando o método expositivo predomina e há pouca variedade nas atividades propostas.

Somado a isso, aulas com longa duração e a exposição a teorias densas sem uma aplicação imediata atrapalham significativamente o engajamento. Segundo [5], a dependência de apresentações estáticas em temas complexos prejudica a absorção do conhecimento. Outro desafio é a exigência de uma independência excessiva sem o devido fracionamento do conteúdo, o que pode sobrecarregar o aluno e gerar frustração.

Contudo, para superar as limitações do ensino tradicional e promover um ambiente de aprendizagem dinâmico, a robótica deve ser integrada como uma metodologia ativa. Segundo [20], essa transição é fundamental, pois coloca a robótica não apenas como um conteúdo a ser memorizado, mas como um mecanismo que estimula a iniciativa do aluno e oportuniza a construção do conhecimento, rompendo com a postura passiva anteriormente descrita.

Essa mudança de abordagem permite desenvolver o pensamento computacional de forma aplicada, vinculando o ensino de robótica a aspectos significativos da realidade do estudante [21]. Ao conectar a teoria à prática de forma contextualizada, o processo de ensino ganha relevância, o que, conforme [3], favorece a autonomia e a proatividade. A interação entre professor e aluno passa a ser colaborativa, estimulando tomadas de decisão individuais e coletivas na resolução de problemas computacionais.

Entretanto, para viabilizar essa transição de um modelo de ensino denso para uma prática ágil e centrada no estudante, torna-se necessário adotar novas estratégias de entrega de conteúdo. Nesse cenário, o *microlearning* apresenta-se como a solução ideal, permitindo o fracionamento de conteúdos complexos em unidades menores. Essa abordagem facilita a assimilação técnica e serve como suporte direto para a autonomia do educando durante as atividades desenvolvidas.

B. *Microlearning na Educação Científica e Tecnológica*

No contexto do ensino técnico, as faltas de atenção e o desinteresse podem ser constantes, impondo à ciência buscar no *Microlearning* formas de mitigar esse cenário. Conforme destacam [15], o ML surge como um processo inovador na Educação Profissional e Tecnológica (EPT) ao substituir aulas densas por unidades práticas e atrativas. Resultados de pesquisas indicam que o uso de vídeos explicativos, uma das ferramentas centrais desta modalidade, desenvolve efetivamente o pensamento crítico e a autonomia [22]. No ensino de computação e áreas análogas, essa abordagem permite que algoritmos e fluxos lógicos sejam compreendidos em etapas sequenciais, favorecendo a assimilação de linguagens de programação e arquiteturas de sistemas que, de outra forma, poderiam parecer incompreensíveis ao aluno iniciante.

Resultados de investigações na área de tecnologia indicam que o uso de objetos de aprendizagem granulares, como vídeos explicativos e tutoriais curtos, desenvolve efetivamente a autonomia do estudante [22]. Ao fragmentar temas complexos da computação em unidades de curta duração, observa-se uma melhora na curva de aprendizado, uma vez que o conteúdo é entregue em formatos condizentes com as demandas de agilidade do mercado tecnológico [5]. Portanto, a transição para formatos de *microaprendizagem* fundamenta-se como uma estratégia robusta para elevar a retenção de alunos.

Essa eficácia é reafirmada pelos princípios da Aprendizagem Significativa, que defendem que o novo conteúdo só é retido quando consegue ligar-se a conceitos relevantes já existentes na estrutura cognitiva do aluno [16]. Ao utilizar o *microlearning* para entregar informações em doses menores e lógicas, evita-se a chamada aprendizagem mecânica, na qual o estudante apenas decora fórmulas e leis para a avaliação,

esquecendo-as logo em seguida [16]. Além disso, a segmentação permite um equilíbrio pedagógico essencial, ou seja, ao propor desafios técnicos em etapas graduais, evita-se a frustração e a rejeição de conteúdos complexos, promovendo uma atividade autoestruturante onde o aluno passa a receber o conhecimento de forma duradoura e prazerosa.

Além da eficiência técnica, a segmentação de conteúdos em ambientes tecnológicos permite uma melhor gestão do erro. De acordo com [15], o planejamento de materiais curtos possibilita que o estudante identifique falhas lógicas em etapas específicas, impedindo que pequenos equívocos se acumulem e gerem a frustração comum em disciplinas de exatas. Esse processo de tentativa e ajuste em ciclos rápidos é o que permite a transição da aprendizagem mecânica para a descoberta autêntica da solução técnica.

V. DISCUSSÃO E APONTAMENTOS

A partir da abordagem de [5], observa-se a eficácia do uso do modelo de desenvolvimento de Plomp para estruturar a transição de materiais de robótica para o formato de *microlearning*. O modelo Plomp, como metodologia de design educacional, divide-se em três fases essenciais: a investigação preliminar, voltada ao diagnóstico do problema; a fase de prototipagem, que consiste no desenvolvimento iterativo e cíclico do material; e a fase de avaliação, que valida a eficácia da solução. Os resultados dessa aplicação demonstram que a fragmentação da teoria em pílulas de aprendizado não apenas facilita a compreensão de conceitos complexos de robótica, mas também resulta em um aumento estatístico significativo no desempenho acadêmico, com índices de praticidade superiores a 96%.

Complementarmente, as investigações de [13] reforçam que a integração do *microlearning* via Telegram e Moodle é eficaz para o desenvolvimento de competências no ensino superior. Nesse modelo híbrido, o Moodle atua como um *Learning Management System* (LMS), provendo a base estrutural para o armazenamento de materiais densos e avaliações formais. Em contrapartida, o Telegram viabiliza a aprendizagem "on-the-go", funcionando como uma plataforma de mensagens instantâneas para a entrega ágil de conteúdos diretamente aos dispositivos móveis dos estudantes. A eficácia observada no uso de ferramentas como o Telegram reside na ubiquidade do aprendizado. [13] destacam que a entrega de conteúdos em dispositivos móveis permite que o aluno acesse pílulas de conhecimento no momento exato da prática laboratorial. Essa característica é crucial na robótica, pois elimina a necessidade de o estudante interromper sua montagem para buscar informações em manuais densos, integrando a teoria diretamente ao fluxo de trabalho prático, reforçando a natureza aplicada da EPT.

Essa estratégia de notificações rápidas e conteúdos concisos reduz a sobrecarga cognitiva e eleva a motivação, facilitando a retenção do conhecimento a longo prazo. Além disso, a combinação dessas plataformas promove uma comunicação fluida e instantânea, elemento essencial em disciplinas que exigem prática constante. Em síntese, o formato de *microaprendizagem* é avaliado positivamente por sua flexibilidade, apresentando-se como uma resposta necessária ao perfil do es-

tudante moderno, que possui um foco relativamente reduzido e familiaridade com tecnologias móveis.

Ao analisar a eficácia dessas práticas em larga escala, a meta-análise multinível de [10] reforça essa tendência. Ao examinar evidências empíricas de estudos publicados entre 2010 e 2022, abrangendo do ensino fundamental ao superior, os autores confirmam que o uso da robótica na educação STEM apresenta um tamanho de efeito positivo significativo, sendo mais eficaz que os métodos tradicionais.

Um ponto crucial revelado por [10] é que o suporte do instrutor atua como uma variável moderadora de suma importância: alunos com orientação constante apresentam resultados significativamente superiores aos que trabalham de forma independente. Esse dado valida a premissa de que intervenções de curta e média duração, características do microlearning, permitem que o suporte docente seja inserido de forma estratégica, fragmentando conteúdos complexos em unidades de aprendizagem diretas e menos exaustivas.

Diante do exposto, nota-se que, para a robótica educacional se tornar uma ferramenta eficaz, não basta apenas o acesso à tecnologia, é preciso estratégia na forma como o conteúdo é entregue. O grande potencial observado nas pesquisas é o uso do microlearning para mitigar esse problema, tornando o aprendizado mais leve e didático. Essa abordagem reduz a resistência dos alunos e facilita a compreensão prática, permitindo que eles avancem no próprio ritmo.

Dessa forma, como caminho para trabalhos futuros, destaca-se a importância de preparar materiais objetivos que o professor possa aplicar em sala, garantindo que o ensino de robótica seja mais focado na prática.

Para realizar a integração dessas metodologias é necessário a priorização da resolução de problemas imediatos. Logo, uma forma de fazer isso seria substituir materiais extensos e massivos por pequenos vídeos ou pequenos textos, que foquem em um único desafio técnico por vez, para validar a eficácia da robótica aliada ao microlearning. Essa fragmentação estratégica permite que o aluno experimente pequenas vitórias ao longo do processo, o que é fundamental para sustentar o engajamento em projetos de longa duração.

Além disso, observa-se que para essa implementação ser bem-sucedida, deve-se considerar o uso de sistemas de feedback automatizado, inspirados na gamificação discutida anteriormente. Ao receber um retorno instantâneo sobre a funcionalidade de um código ou montagem, o estudante desenvolve uma relação de menor frustração com o erro técnico.

A partir das evidências discutidas, constata-se que a viabilidade técnica da robótica aliada ao microlearning está relacionada a redução da latência entre a teoria e a execução. Diferente de modelos tradicionais, a proposta analisada sustenta-se na entrega de conteúdo 'just-in-time'. Assim, os resultados extraídos da literatura indicam que a segmentação estratégica permite que o aluno experimente progressos graduais, mitigando o descontentamento comum em montagens complexas.

VI. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE TRABALHO FUTURO

A partir da análise da literatura, conclui-se que a robótica educacional consolida-se como uma ferramenta inovadora, capaz de transformar os processos instrucionais e estabelecer uma nova ecologia educacional [23]. No entanto, para que essa transformação seja efetiva no ensino técnico, a forma de entrega do conteúdo é determinante. Nesse contexto, o microlearning aparece como uma estratégia fundamental, pois permite quebrar os conteúdos complexos da robótica em pequenas unidades, tornando o aprendizado menos exaustivo.

A análise dos dados bibliográficos aponta que o desinteresse em disciplinas técnicas muitas vezes não advém do conteúdo em si, mas de métodos de ensino extensos que não condizem com o perfil do estudante moderno. A união entre o trabalho prático da robótica e a agilidade das pílulas de conhecimento pode ser eficaz não apenas para manter o engajamento, mas também para facilitar a absorção de conceitos densos na era digital, indo ao encontro dos indicadores observados nos estudos correlatos. Ao segmentar o conhecimento, reduz-se a sobrecarga cognitiva e permite-se que o aluno perceba seu progresso de forma imediata, o que é um fator crucial para a retenção de alunos em áreas de tecnologia.

Diante das análises, conclui-se que há um vasto potencial na aplicação do microlearning como suporte ao ensino de robótica, especialmente para mitigar a sobrecarga cognitiva em temas de alta complexidade técnica. Nota-se, contudo, que ainda há uma carência de pesquisas e trabalhos práticos que explorem essa integração na educação tecnológica.

Esta investigação contribui para superar a carência de pesquisas na área ao propor caminhos fundamentados na fragmentação de temas e na aplicação de conteúdos objetivos para tornar a aprendizagem mais leve. Entretanto, cabe ressaltar que o presente estudo caracteriza-se como um trabalho em andamento, consistindo, nesta etapa, em uma revisão bibliográfica inicial e um levantamento teórico sistemático. Os resultados apresentados servem como base para o desenvolvimento de novos materiais e metodologias que, em fases subsequentes de execução laboratorial, buscarão a validação experimental desses apontamentos, visando consolidar as medidas de desempenho e engajamento dos estudantes em cenários reais de aplicação para uma educação técnica mais eficiente.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) pelo financiamento do Projeto RoboPatos APQ-02616-22 e pela bolsa de Iniciação Científica.

REFERÊNCIAS

- [1] SCHUHMACHER, E. et al. A Indústria 4.0 e os Desafios Educacionais. **Revista de Ensino de Engenharia**, v. 36, n. 2, p. 45-58, 2017.
- [2] HENDIKAWATI, P.; ZAHID, M. Z.; ARIFUDIN, R. Keefektifitas Media Pembelajaran Berbasis Android terhadap

- Kemampuan Pemecahan Masalah dan Kemandirian Belajar. **Prisma**, v. 2, p. 917–927, 2019.
- [3] RIBEIRO, E. B. et al. Neurociência, Educação e Metodologias ativas: um estudo de revisão. In: DIMAS, A. P. B.; ROCHA, D. A. (Orgs.). **SENPEX**, p. 878-891, 2018.
- [4] SIMANJUNTAK, F. P.; HARIS, D. Development of Digital-Based Learning Modules Using the Microlearning Method to Improve Mathematical Literacy Skills for 7th Graders at SMP Swasta Bina Bersaudara Medan. **Asian Journal of Applied Education (AJAE)**, v. 2, n. 1, p. 27-48, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.55927/ajae.v2i1.2788>.
- [5] EKAYANA, A. A. G. Development of Micro-learning-Oriented Explainer Videos on Robotics Learning in Higher Education. **Jurnal Ilmiah Pendidikan (JIP)**, v. 15, n. 1, p. 54-63, 2023. DOI: 10.37640/jip.v15i1.1788.
- [6] ISKARIYANA, I.; NINGSIH, P. R. Pengembangan E-Modul Dengan Pendekatan STEAM Berbasis Sigil Software Mata Pelajaran Sistema Administratif Jaringan Kelas XI TKJ. **Jurnal Ilmiah Edutic: Pendidikan Dan Informatika**, v. 8, n. 1, p. 39-50, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.21107/edutic.v8i1.12333>.
- [7] CAMPOS, F. R. **A robótica para uso educacional**. São Paulo: Senac, 2019.
- [8] MOTTA, M. S.; GURCZAKOSKI, R. B.; TEÓFILO, F. M. Robótica educacional e a proposta interdisciplinar para a educação básica. **Cenas Educacionais**, v. 7, p. e16281, 2024.
- [9] PAPERT, S. **Logo: computadores e educação**. Tradução de José Armando Valente et al. São Paulo: Brasiliense, 1985.
- [10] OUYANG, F.; XU, W. The effects of educational robotics in STEM education: a multilevel meta-analysis. **International Journal of STEM Education**, v. 11, n. 1, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1186/s40594-024-00469-4>.
- [11] FURTADO, L. D.; ALMEIDA, H. C.; KOHLSANTOS, P. A robótica educacional como recurso metodológico para o desenvolvimento de competências socioemocionais no Ensino Médio. **Revista Edutec**, v. 5, n. 1, 2025.
- [12] FREIRES, K. C. P. et al. A integração das tecnologias digitais e da robótica educacional na gestão escolar. **LU-MEN ET VIRTUS**, v. 15, n. 38, p. 1299–1325, 2024.
- [13] ROMANENKO, Y. N. Microlearning as a new method of teaching soft skills to university students. **Frontiers in Education**, v. 8, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.3389/educ.2023.1200547>.
- [14] SWELLER, J. Cognitive load theory. **Psychology of Learning and Motivation**, v. 55, p. 37-76, 2011.
- [15] OLIVEIRA, S. B. de; PINTO, M. da S.; COSTA, V. G. da. O Microlearning como processo inovador na Educação Profissional e Tecnológica. **Disciplinarum Scientia. Série: Ciências Humanas**, v. 24, n. 1, p. 11-23, 2023.
- [16] PELIZZARI, A. et al. Teoria da aprendizagem significativa segundo Ausubel. **Revista PEC**, Curitiba, v. 2, n. 1, p. 37-42, 2002.
- [17] DE LIMA, B. A. Microlearning: estratégias para potencializar o tempo de aprendizado. **EaD & Tecnologias Digitais Na Educação**, v. 12, n. 15, p. 215–218, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.30612/eadtde.v13i15.18138>.
- [18] FARDO, M. L. [Resenha de] KAPP, Karl M. The gamification of learning and instruction: game-based methods and strategies for training and education. **Conjectura: Filosofia e Educação**, v. 18, n. 1, p. 201–206, 2013.
- [19] SANTYASA, I. W.; SANTYADIPUTRA, G. S.; JUNIANTARI, M. Problem-based learning model versus direct instruction in achieving critical thinking ability viewed from students' social attitude in learning physics. **Advances in Social Science, Education and Humanities Research**, v. 335, n. 1, p. 633–644, 2019.
- [20] SCHUHMACHER, E. et al. Ensino de robótica educacional livre como metodologia ativa para a promoção da aprendizagem significativa em ciências e tecnologias. **Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia**, 2020.
- [21] LIMA, V. V. Espiral construtivista: uma metodologia ativa de ensino-aprendizagem. **Interface - Comunicação, Saúde, Educação**, v. 21, n. 61, p. 421-434, 2017.
- [22] SAVITRI, T. A.; AKHBAR, T.; ARYANINGRUM, K. Pengembangan Media Pembelajaran Menggunakan Video Explainer Berbasis Lingkungan pada Materi IPA Kelas IV SD Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. **Jurnal Educação Dan Konseling**, v. 4, n. 5, p. 7166–7173, 2022.
- [23] ATMAN USLU, N.; YAVUZ, G.; KOÇAK USLUEL, Y. A systematic review of studies on educational robotics. **Journal of Computer Assisted Learning**, v. 38, n. 4, p. 1192-1205, 2022.